

PEDAGOGICAL SCIENCES

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ «ПУШКИНСКОГО МАРАФОНА»)

Балтабаева А.М.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

THE USE OF GAMING TECHNOLOGIES IN ELECTIVE CLASSES IN LITERATURE (USING THE EXAMPLE OF THE "PUSHKIN MARATHON")

Baltabaeva A.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Аннотация

Статья посвящена актуальной проблеме современной методике преподавания литературы в высшей школе – поиск эффективной формы самообразования. Автор статьи предлагает факультативное занятие – цифровая викторина с применением игротехники. Проблема клипового мышления студентов поколения Z обусловила выбор именно данной формы самообразования студентов филологического направления. Автор статьи приходит к выводу о том, что цифровая викторина с применением игротехники «По следам произведений А.С.Пушкина» позволяет студентам освоить большой учебный материал, также развить их коммуникативную компетенцию.

Abstract

The article is devoted to the current problem of modern methods of teaching literature in higher education - the search for an effective form of self-education. The author of the article offers an optional activity - a digital quiz using gaming technology. The problem of clip thinking among students of generation Z determined the choice of this particular form of self-education for students of philological direction. The author of the article comes to the conclusion that a digital quiz using gaming technology "In the footsteps of the works of A.S. Pushkin" allows students to master a large amount of educational material and also develop their communicative competence.

Ключевые слова: самообразование, факультативные занятия, игротехники, цифровая викторина, филологическое образование, клиповое мышление.

Keywords: self-education, extracurricular activities, gaming techniques, digital quiz, philological education, clip thinking.

Введение. Современное гуманитарное образование в Узбекистане требует коренного преобразования на всех уровнях подготовки кадров. Высшая школа гуманитарного образования Узбекистана поэтапно переходит на кредитно-модульную систему, в которой ключевое место отводится самостоятельной работе студентов. Поэтому актуальным вопросом является поиск эффективных форм самообразования студентов на филологическом направлении образования в высшей школе. Среди эффективных форм самостоятельного образования студентов особо выделяются факультативные занятия. Помимо обязательных дисциплин в гуманитарном образовании высшей школы на филологических факультетах успешно внедряется система факультативных занятий. Современное поколение студентов, так называемое поколение Z, цифровое поколение, имеет клиповое мышление. Эти студенты заточены на использование цифровых технологий во всех сферах жизни, что, с одной стороны, помогает в освоении огромного потока информации при обучении на филологическом направлении, с другой стороны, ухудшает коммуникативные компетенции, которые являются неотъемлемой частью гуманитарной квалификации. Целью нашей статьи является описание эффективной формы факультативного занятия по литературе для студентов

поколения Z – цифровой викторины для Пушкинского марафона «По следам пушкинских произведений».

Основная часть. Современная педагогика обладает большим опытом внедрения цифровых технологий, а также игротехники в филологическом образовании. Как известно, «игровая технология – это группа методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр, которая стимулирует познавательную активность детей, «провоцирует» их самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы, позволяет использовать жизненный опыт детей, включая их обыденные представления о чем-либо» [1]. При клиповом мышлении студентов поколения Z наиболее эффективной и воспринимаемой формой самообразования, на наш взгляд, являются именно цифровые факультативные занятия с использованием игротехник. Данный тезис обусловлен несколькими факторами: во-первых, студенты с клиповым мышлением лучше воспринимают информацию фрагментарно, короткими и яркими образами. «Большое значение при этом играет визуальный ряд: видео или картинка, с которыми подается один или несколько простых тезисов» [2]. Студентам с клиповым мышлением трудно воспринимать большие тексты и методично изучать последовательный

материал в течение продолжительного времени, что усложняет процесс образования. Однако, важно отметить, что такое поколение студентов успешно усваивает информацию посредством коротких порций контента с четкой и яркой подачей. Именно применение игротехники в гуманитарном самообразовании соответствуют принципу подачи материала для студентов с клиповым мышлением. Второй фактор, обусловивший эффективность цифровых факультативных занятий с использованием игротехник – это использование цифровых возможностей современного контента. Так, в связи с широким празднованием 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина на филологическом факультете Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, в рамках Пушкинского марафона преподавателями кафедры русского литературоведения совместно с магистрантами предлагается факультативное занятие в форме цифровой викторины с использованием видеоконтента «По следам произведений А.С. Пушкина». На 1 курсе вечернего направления образования 60230100 – Филология и обучение языкам (русский язык) было проведено данное факультативное занятие как одна из форм самообразования студентов.

Магистранты 1 курса кафедры русского литературоведения подготовили видеопрезентации и буктрейлеры произведений А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка», «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Метель». Студенты 1 курса с интересом просмотрели предложенный видеоконтент. Затем на базе увиденного была проведена викторина. Поток 113 К был разделен на 3 команды: «Онегин и Ко», «Спящая царевна и семь богатырей», «Цыгане». Викторина состоит из 3 этапов:

1. Блиц-опрос по биографии поэта: (список вопросов)

1. Назовите имя, отчество, фамилию няни Пушкина. (Арина Родионовна Яковлева)
2. Какой язык господствовал в доме поэта? (Французский)
3. Как называется сейчас город, где Пушкин учился в лицее? (Пушкин)
4. Какой великий русский поэт слушал стихи Пушкина на лицейском экзамене? (Г. Р. Державин)
5. Сколько лет было Пушкину, когда он закончил «Руслана и Людмилу»? (20 лет)
6. Какой русский поэт был выслан из Петербурга за стихотворение, посвященное гибели Пушкина? (М. Ю. Лермонтов)
7. Какое время года особенно любил Пушкин и почему? (Осень. Это время года вдохновляло его)
8. «Ах! Умолчу ль о мамушке моей...» Кого имел в виду поэт? (Свою няню)
9. Знаете ли вы известный пушкинский афоризм о воспитании: «Мы все учились понемногу...»? («Чему-нибудь и как-нибудь»)
10. В каком месяце и какого числа отмечали Пушкин и его друзья день открытия Лицея? (19 октября)
11. Сколько лет провел он в Лицее: в «неволе милой, ... лет соединенья»? (6 лет)

12. Какие прозвища были у Пушкина в Лицее? (Француз, обезьяна)

13. Какое первое стихотворение он опубликовал и под каким псевдонимом? («К другому стихотворцу» 1814 г. Нкий – согласные «перевернутой» фамилии)

14. «Там русский дух, там Русью пахнет». Где «там»? (В сказочном лукоморье в прологе к «Руслану и Людмиле»)

15. Бывал ли Пушкин за границей? (Нет. Арзрум, куда ездил Пушкин, тогда принадлежал России, а впоследствии отошел к Турции)

По итогам наибольшего количества правильных ответов 1 этапа викторины определяется победитель.

2. Конкурс капитанов. Каждая команда выставляет своего капитана на задания по творчеству А.С. Пушкина:

Из каких произведений эти строки?

1. Глаголом жгет сердца людей... (“Пророк”)
2. Я гимны прежние пою... (“Арион”)
3. Мой друг, отчизне посвятим... (“Чадаеву”)
4. Склонитесь первые главой... (“Вольность”)
5. Здравствуй племя молодое... (“Вновь я посетил...”)
6. Да здравствует солнце... (“Вакхическая песня”)
7. Наставникам, хранившим... (“19 октября 1825г.”)
8. Прощай, свободная стихия... (“К морю”)

О ком поэт пишет?

1. Мой первый друг, мой друг бесценный... (И.Пущин)
2. Друзья мои, прекрасен наш союз... (лицейсты)
3. Его стихов пленительная сладость пройдет веков завистливую даль... (В.Жуковский)
4. Подруга дней моих суровых... (няня Арина Родионовна)

Знаете ли вы героев пушкинских произведений?

1. Когда был не в духе, насвистывал: “Гром победы раздавайся!” (Троекуров)
2. Наряжалась в крестьянское платье, идя на свидание (Лиза Муромская)
3. Делал змея из географической карты (Гринев)
4. Заблудился по дороге на венчание (Владимир из повести “Метель”)
5. Была похищена в день свадьбы (Маша Троекурова)
6. Казался русским, а носил иностранное имя (Сильвио)

Что вы знаете о романе “Евгений Онегин”?

1. Кому посвящен роман? (Плетневу)
2. В каком году родился Онегин? (1796)
3. Зимой или летом произошло первое объяснение Татьяны и Онегина? (Летом)
4. Фамилию, какого персонажа комедии Фон-визина “Недоросль”, упоминает Пушкин? (Скотинин)

5. *Каким было отчество Татьяны? (Дмитриевна)*
6. *К кому из русских поэтов обращается Пушкин в 30 строфе 3 главы, называя “певцом пиров и грусти томной” (Баратынский)*
7. *Какое произведение написано раньше “Евгений Онегин” или “Горе от ума”? (“Евгений Онегин”)*
8. *Давно ли знакомы Ольга и Ленский? (с детства)*

По итогам наибольшего количества правильных ответов 1 этапа викторины определяется победитель-капитан.

3. Собери картину по произведениям Пушкина

Каждая команда в течение 15 минут собирает пазл к произведениям Пушкина (3 иллюстрации). По итогам правильно собранного пазла определяется победитель.

В финале викторины жюри (приглашенные преподаватели кафедры) подводят итоги трех этапов викторины и выбирают победителя.

Заключение. Таким образом, факультативное занятие – цифровая викторина «По следам произведений А.С. Пушкина» на филологическом факультете отразила основную тенденцию современной педагогики – применение игротехники в цифровой форме. Студенты с клиповым мышлением успешно восприняли данную форму самообразования, так как посредством видеоконтента они освоили большой информационный материал, а благодаря приему игротехники совершенствовали коммуникативный навык, необходимый для филологической квалификации.

Список литературы

1. Сайгушева Л.И., Стряпухина И.С. Игровые технологии как средство приобщения младших дошкольников к самообслуживанию//Международный журнал экспериментального образования//<https://expeducation.ru/>
2. Клиповое мышление//
<https://www.skillcup.ru/clip-thinking>